

EFICÁCIA DOS ALONGAMENTOS NO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO TORCICOLO MUSCULAR CONGÊNITO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 21/11/2023](#)

EFFECTIVENESS OF STRETCHES IN PHYSIOTHERAPY TREATMENT IN CONGENITAL MUSCLE TORTICOLIS: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10180953

Izadora Oliveira Barroso¹;
Juan Victor Leão Freitas¹;
Milena Dantas da Silva¹;
Sabrine Silva Leão¹;
Natália Gonçalves².

Resumo

Introdução: O torcicolo muscular congênito (TCM) possui características como desvio da cabeça lateralizada com encurtamento no músculo esternocleidomastódeo, displasia congênita do quadril e pés calcâneos valgos. Com três tipos: torcicolo postural, torcicolo muscular e torcicolo com presença de tumor. Após o diagnóstico recomenda-se fisioterapia.

Objetivo: identificar a eficácia dos alongamentos. **Materiais e método:** o estudo foi feito um levantamento bibliográfico por meio de busca

eletrônica nas plataformas de dados PubMed, Periódicos Capes e SciELO, no período de agosto de 2023. Os termos utilizados nas bases de dados foram: Torticollis, Congenital, Stretching, Physiotherapy, Treatment. Os critérios utilizados para inclusão dos artigos foram: artigo no idioma inglês, artigos originais de ensaio clínico e randomizado. **Resultados:** De acordo com este estudo de literatura, vem afirmar a eficácia manual de alongamento com maior resultado conservador. **Conclusão:** A fisioterapia obteve melhores resultados com exercícios de alongamentos passivos estáticos. As técnicas de alongamentos aplicadas mostraram-se melhor amplitude de movimentos do pescoço e reestabelecendo simetrias.

Palavras-chave: Torcicolo. Congênito. Alongamento. Fisioterapia. Tratamento

Abstract

Background: Congenital muscular torticollis (TCM) has characteristics such as lateralized head deviation with shortening of the sternocleidomastodeus muscle, congenital hip dysplasia and calcaneal valgus feet. With three types: postural torticollis, muscular torticollis and torticollis with the presence of a tumor. After diagnosis, physiotherapy is recommended. **Purpose:** identify the effectiveness of stretching.

Methods: the study was carried out a bibliographical survey through an electronic search on the PubMed, Periódicos Capes and SciELO data platforms, in the period of August 2023. The terms used in the databases were: Torticollis, Congenital, Stretching, Physiotherapy, Treatment. The criteria used for inclusion of articles were: article in English, original articles from clinical and randomized trials. **Results:** According to this literature study, it confirms the effectiveness of manual stretching with greater conservative results. **Conclusion:** Physiotherapy achieved better results with static passive stretching exercises. The stretching techniques applied improved range of neck movements and reestablished symmetries.

Keywords: Torticollis. Congenital. Stretching. Physiotherapy. Treatment.

1-INTRODUÇÃO

O torcicolo muscular congênito (TMC) tem como características o desvio cervical da cabeça do bebê unilateral, acompanhado de um encurtamento no músculo esternocleidomastóideo com displasia congênita do quadril e pés calcâneo vagos. E é definido por uma contratura ou fibrose do músculo esternocleidomastóideo é identificado logo após o nascimento, no período neonatal ou durante as primeiras semanas de vida sendo uma doença primária, o torcicolo tem a disfunção do sistema complexo da musculatura do pescoço com dois grupos: superficiais e profundo. O músculo esternocleidomastóideo é o principal músculo afetado, localizado na região anterior do pescoço com inserção no esterno e clavícula, região occipital apófise, com fibras em direção para cima e para fora, músculo responsável pelo movimento de rotação contralateral, inclinação ipsilateral e flexão da cabeça. Os diagnósticos de torcicolo muscular congênito são mais comuns em meninos, no entanto podendo assim também ser encontrado em meninas, o tratamento fisioterapêutico é realizado logo após o diagnóstico (Gundrathi, 2023).

Divide-se em três subtipos: torcicolo postural que possui preferência posicional sem limitações posturais, torcicolo muscular com rigidez no músculo esternocleidomastóideo e limitação na amplitude de movimento passiva e torcicolo muscular com presença de tumor do músculo esternocleidomastóideo e massa palpável com limitações na amplitude de movimento (Zollars,2019).

Entre as diversas causas que ocasiona o torcicolo muscular congênito temos traumas durante o parto, mau posicionamento do bebê no útero e síndrome compartimental.

A fisioterapia atua diretamente no diagnóstico imediato e na intervenção na grande maioria dos casos, se for iniciado após o diagnóstico favorece para sucesso do tratamento, reduzindo e evitando casos invasivos. Na

avaliação fisioterapêutica são avaliados assimetria postural, tônus musculares do ombro, amplitude de movimento e palpação (Quero, 2021).

A fisioterapia apresenta potencial para o tratamento do torcicolo muscular congênito, evitando assim a necessidade de intervenção cirúrgica. Contudo os alongamentos passivos causam desconfortos gerando choro aos bebês fazendo com que o mesmo recuse o tratamento (Song, 2021).

O principal objetivo do alongamento passivo é adquirir uma amplitude de movimento ativa e passiva da cervical, prevenir contraturas e desenvolver assimetria da face, cabeça e pescoço.

Kisner(2016) indica que o alongamento deve ser aplicado com uma intensidade coerente com o nível de conforto do paciente, mantido por 15 (quinze) a 60 (sessenta) segundos com frequências de alongamento de no mínimo 2 (dois) vezes/semanais.

A duração do tratamento fisioterapêutico do torcicolo congênito depende da data de início da reabilitação, e estudo mostram que quanto mais cedo for iniciado, mais rápido se estabelece a biomecânica cervical normal. Os estudos publicados baseiam-se maioritariamente em técnicas de alongamento/miotensão e outros exercícios de desenvolvimento motor (Gundrathi,2023).

O tratamento inicial recomendado, a fisioterapia mostra resultados eficazes na grande maioria dos casos, e 95%(noventa e cinco por cento) dos pacientes demonstram melhoras antes mesmo de completar o primeiro ano de vida. Quanto mais precoce o tratamento foi iniciado, mais benéficos serão os resultados (Quero, 2021).

Nesse contexto está pesquisa justifica-se em compreender o torcicolo muscular congênito, suas disfunções, atrasos no desenvolvimento motor, e também em evidenciar a fisioterapia no processo de reabilitação. Diante disso o mesmo contribuirá para o desenvolvimento dos fisioterapeutas,

colaborando para o conhecimento e a importância do tratamento no torcicolo muscular congênito.

O objetivo geral do estudo é identificar a eficácia dos alongamentos musculares no torcicolo muscular congênito.

2-MATERIAS E METODOS

Trata-se de um estudo de revisão de literatura. Para a realização do estudo foi feito um levantamento bibliográfico por meio de busca eletrônica nas plataformas de dados PubMed, Periódicos Capes e SciELO, no período de agosto de 2023. Os termos utilizados nas bases de dados foram: Torticollis, Congenital, Stretching, Physiotherapy, Treatment. Os critérios utilizados para inclusão dos artigos foram: artigo no idioma inglês, artigos originais de ensaio clínico e randomizado. Foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra, artigos que não mostraram eficácia, alongamento no torcicolo muscular congênito. Para conceder a pesquisa, primeiramente foram identificadas as palavras-chaves, sendo colocadas nas plataformas de dados e em seguida foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão. Os artigos foram filtrados, analisados e selecionados, apenas os que atendiam a todos os critérios.

3-RESULTADO

Foram identificados um total de 6.170 artigos, através dos filtros de seleção. Dentre estes, 81 foram encontrados na base de dados PubMed, 58 na base Periódicos Capes, 1 na base SciELO e 6.030 Google acadêmico. Foram exclusas 2 publicações por estarem duplicadas. Após a exclusão dos duplicados foram selecionados 6.168 artigos para leitura de título e resumo, pertencendo 36 do PubMed, 58 Periódicos capes, 1 do SciELO e 6.030 Google acadêmico. Foram descartadas 5.884 publicações seguindo os critérios de exclusão: não condiz com o título (N=1.343), por técnicas abordadas (N=2.050), ano inferior à 2015 (N=2.491). Posteriormente foram lidos na íntegra 284 artigos e excluídos 273 por divergências identificadas no decorrer da leitura. Artigos selecionados da íntegra foram 11, após isso

obteve-se o total de 5 artigos incluídos nesta revisão, 4 selecionados na base de dados PubMed e 1 na base Google acadêmicos. (Conforme figura 1)

Figura 1- fluxograma do estudo

Tabela 1–Resultados

Autor/A no	Tipo de estudo	Objetivos	Metodologia	Resultado
Tang <i>et al,</i> 2023	Estudo comparati vo retrospect ivo	Detectar o efeito e a segurança da massoterapia em bebês com torcicolo muscular congenito	Foram divididos em dois grupos, o grupo controle e o grupo massagem. O grupo controle (n= 28) recebeu tratamento de alongamento do musculo esternocleidomastóid eo, enquanto o grupo de massagem (n= 28) recebeu massagem terapêutica combinada com alongamento do ECM.	Dos 56 lac (12,5%) for operados funcional melhoria. efetiva tot tratamen conservac 87,5%. Não encontrac significân termos de cirúrgica versus 10, 0,693).
Song <i>et al,</i> 2021	Ensaio clínico randomiz ado	Objetivo deste estudo foi identificar um método fisioterapêutico eficaz para CMT em bebês menores de 3 meses de idade entre três tratamentos: manipulação para	Foram selecionados 66 bebês que decidiram participar deste estudo. O tratamento foi realizado 3 vezes por semana durante 30 minutos até a inclinação da cabeça atingir 5 graus. O grupo 1 foi tratado com manipulação para movimento ativo ou com	Não houv significati grupos er espessura esternock eo no lado relação A, O grau de cabeça no afetado n diferença: significati grupos (P o grupo 2

		tratamento de movimento ativo ou de assistência ativa, tratamento de alongamento passivo e termoterapia.	assistência ativa o grupo 2 foi tratado com alongamento passivo e o grupo 3 foi tratado com termoterapia.	apresenta resultado significati melhores grupo 1 e (P=0,05, a
Yuan <i>et al</i> , 2020	Um protocolo de revisão sistemática e meta-análise	Objetivo de mostrar a eficácia e segurança do tratamento por massagem	Inclui flexão lateral persistente da cabeça para o lado afetado e rotação cervical para o lado oposto	A amplitude de movimento da postura da ADM e a rotação da cabeça serão adotados como resultado. Mudança de flexão da cabeça, A rotação passiva antes do tratamento e acompanhamento de medidas clínicas.
Zollars <i>et al</i> , 2019	Um estudo de viabilidade e	Objetivo deste estudo foi investigar a viabilidade do uso da manipulação neural/visceral como intervenção	Não impondo alongamento direto ao tecido neural, facial ou vascular, até que esses tecidos estivessem prontos para se alongar. Os participantes receberam oito	Foram encontradas melhorias significativas na rotação cervical passiva de 15 graus entre o início do estudo e o fim. Oitavo sessenta por cento dos tratamentos

		segura e eficaz para aumentar amplitude de movimento do pescoço de bebês com torcicolo muscular congênito	sessões de fisioterapia utilizando uma abordagem NM/VM com duração de 30 a 50 minutos, a cada duas semanas.	e 4 meses; intervenç (P=0,001). mudança significati encontra final da in 4 meses a intervenç cervical la passiva m significati após a int (P=0,001) após o tra (P=0,001), foram obs diferenç: significati final da in
Huegel <i>et al</i> , 2019	Relato de caso	Este relato de caso ilustra a aplicação das diretrizes de prática clínica para torcicolo muscular congênito em um ambulatório pediátrico	O pescoço foi redirecionado por meio de uma variedade de alongamentos de baixa intensidade, sustentados e sem dor	O bebê pa um total c sessões. C capaz de altura dos em posiçã sobre os c rolar em c dorsal de posições c em ambo independ

5-CONCLUSÃO

Mediante os resultados vistos nos estudos inclusos nesta pesquisa, verificamos a eficácia dos alongamentos passivos estáticos na melhora funcional do paciente acometido com o torcicolo muscular congênito. A técnica tem como objetivo aumentar a amplitude de movimento da cervical, obter simetria e alinhamento longitudinal e latitudinal, estabelecer padrões posturais e com isso preconizar desenvolvimento motor do paciente da melhor forma possível.

Sugerimos novas pesquisas para o aumento da confiabilidade da técnica no tratamento fisioterapêutico.

4-DISCUSSÃO

Segundo Tang (2023) este estudo focou no uso da massoterapia como uma intervenção para bebês com torcicolo muscular congênito. A pesquisa dividiu em dois grupos: um grupo recebeu tratamento de alongamento do músculo esternocleidomastóideo e outro que recebeu massagem terapêutica combinada com alongamento do músculo esternocleidomastóideo. Os resultados indicaram que a massagem terapêutica é um método seguro e eficaz para melhorar a amplitude de movimento cervical. Isso sugere que a massagem pode ser uma ferramenta útil no tratamento do torcicolo muscular congênito, possivelmente devido à sua capacidade de relaxar e alongar os músculos.

Segundo Song (2021) os resultados mostraram que o tratamento de alongamento passivo foi mais eficaz do que outros tratamentos para melhorar o grau de rotação da cabeça. Isso indica que o alongamento passivo pode ser uma técnica particularmente eficaz no tratamento do torcicolo muscular congênito, possivelmente devido à sua capacidade de aumentar a flexibilidade e a amplitude de movimento.

Huengel (2019) este relato de caso ilustrou a aplicação das Diretrizes de Prática Clínica para torcicolo muscular congênito em um ambulatório

pediátrico. Os resultados desejados incluem rotação cervical ativa e passiva simétrica e flexão lateral. Todos os resultados desejados foram alcançados em 11(onze) sessões de intervenção durante um período de 16(dezesseis) semanas. Isso demonstra a eficácia das Diretrizes de Prática Clínica no tratamento do torcicolo muscular congênito e destaca a importância de seguir diretrizes baseadas em evidências na prática clínica

Zollars (2020), aplicou um estudo de viabilidade de prática clínica para torcicolo muscular congênito, mas focou na medição da amplitude de movimento (ROM) da flexão cervical passiva. O estudo utilizou uma placa de medição almofadada com um transferidor embutido para medir a amplitude de movimento. Isso ressalta a importância de avaliações precisas e consistentes no tratamento do torcicolo muscular congênito.

Yuan (2020) demonstrou que a massagem no tratamento do torcicolo muscular congênito aumenta a temperatura dos tecidos locais, dilata os capilares, acelera a circulação do sangue e da linfa, promove a absorção do metabolismo dos tecidos locais e da inflamação em massa, melhora o fortalecimento nutricional e alivia. Afirma que a massagem chinesa em forma de alongamentos flexão lateral persistente da cabeça para o lado afetado e cervical para o lado oposto, obteve-se resultados positivos.

Referências

Amna Bashir, Fareeha Amjad, Ashfaq Ahmad, Ayesha Arooj, Syed Amir Gilani. Janeiro de 2023.Efeito do tratamento fisioterapêutico e lactentes tratados por torcicolo muscular congênito- uma revisão narrativa.

Carilyn Kisner,Lynn Allen Colby;[tradução Lilia Breternitz Ribeiro],6.ed,– Barueri,SP: Manole,2016.Exercicios terapeuticos ;fundamentos e técnicas.

Huegel M, Kenyon LK. Application of the Clinical Practice Guideline for Congenital Muscular Torticollis: A Case Report. *Pediatr Phys Ther.* 2019 Jan;31(1):E1-E5.

Jalaja Gundrathi , Bruno Cunha, Magda D. Méndez. Publicação StatPearls 31 de janeiro de 2023.Torcicolo Congênito.

Letícia Rodrigues, Lorryna Carvalho Ferreira, Selma Cristina Fernandes, Josinei Leandra Valeretto, Janaina Aparecida Soares Gil Quero. 2021.Torcicolo muscular congênito: avaliação e tratamento fisioterapêutico.

Song, Seonghyeok MSc; Hwang, Wonjeong PhD; Lee, Seungwon PhD. Medicine 100(33):p e26998, August 20, 2021. Effect of physical therapy intervention on thickness and ratio of the sternocleidomastoid muscle and head rotation angle in infants with congenital muscular torticollis: A randomized clinical trial (CONSORT).

Zollars JA, Burtner PA, Stockman G, Werbelow P, Swartzentruber J, Lowe JR. a feasibility study. J Phys Ther Sci. 2020 Jan;32(1):7-15. Neural and visceral manipulation in infants with congenital muscular torticollis:

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expandente) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil